

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Маматгазиева Сарвиноз Азимжон кизи

Студентка, Ферганский государственный университет

Курбонова Мукаддас Омоновна

Доцент, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11207571>

Аннотация: Данная статья представляет анализ роли современных технологий в обучении русскому языку как иностранному (РКИ). Исследование охватывает различные аспекты использования современных технологий, включая интернет-платформы, мобильные приложения, онлайн-курсы и виртуальные обучающие средства.

Ключевые слова: русский как иностранный, современные технологии, обучение, интернет-платформы, мобильные приложения, онлайн-курсы, виртуальные обучающие средства, мотивация, эффективность.

Abstract: This article analyses the role of modern technologies in teaching Russian as a foreign language (RFL). The study covers various aspects of using modern technologies, including Internet platforms, mobile applications, online courses and virtual learning tools.

Key words: Russian as a foreign language, modern technologies, learning, Internet platforms, mobile applications, online courses, virtual learning tools, motivation, effectiveness.

В современном мире технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса, в том числе и в обучении русскому языку как иностранному (РКИ). С развитием интернета и мобильных устройств появилось множество новых возможностей для эффективного и интерактивного обучения, что привело к появлению многочисленных платформ и приложений, специально разработанных для изучения русского языка.

Эта статья направлена на анализ роли современных технологий в обучении РКИ, с фокусом на существующие платформы и приложения. Мы исследуем, как эти инновационные инструменты помогают студентам улучшать навыки говорения, понимания, чтения и письма на русском языке. Кроме того, мы рассмотрим, какие преимущества предлагают современные технологии в сравнении с традиционными методами обучения, и какие вызовы они могут представлять для преподавателей и учащихся.

Обсуждение этих вопросов позволит нам лучше понять, как современные технологии влияют на процесс обучения русскому языку как иностранному и как можно оптимально использовать их потенциал в педагогической практике. В современных условиях учебный процесс невозможно представить без использования новых компьютерных технологий. Иностранному студенту, изучающему русский язык, необходимо наглядно представлять новый материал, особенно на начальном этапе обучения РКИ, поэтому работа преподавателя в иностранной аудитории предполагает использование технических и аудиовизуальных средств обучения в процессе подачи фонетического, лексического, грамматического материала. Слуховая и зрительная демонстрации стали возможными благодаря компьютеру и компьютерным программам, которые позволяют комплексно преподнести информацию различного характера: использовать аудиовизуальные средства, включая музыкальные и видеофайлы, например, песни, отрывки из фильмов, слайды, зрительный ряд из иллюстраций по рассматриваемой теме, дополнительную текстовую информацию, а также предъявлять задания различного характера [7, с. 87].

Применение современных компьютерных технологий в учебном процессе меняет подачу традиционных видов обучения РКИ, таких как формирование и развитие фонетической стороны речи, введение и закрепление нового лексического материала, работа с новыми грамматическими конструкциями и другие формы работы. Они являются эффективными средствами обеспечения учебно-образовательного процесса благодаря увеличению объема вводимого учебного материала, способствуя его глубокому пониманию и усвоению в результате максимального приближения занятия к условиям реального общения, давая возможность повторить и углубить приобретенные знания [4].

Новые компьютерные технологии становятся «своего рода императивом установления нового порядка знаний, отражением стратегии преподавания и обучения. Они позволяют коренным образом изменить организацию процесса обучения, формировать системное мышление у обучающихся, построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому собственную траекторию обучения» [5].

Научными исследованиями, посвященными проблемам внедрения и использования новых компьютерных технологий, которые должны способствовать быстрому пониманию, восприятию и глубокому усвоению

учебного материала, занимаются такие ведущие ученые как Э. Г. Азимов, О. И. Руденко-Моргун, А. Д. Гарцов, Т. В. Шустикова и др.

Как считает О. И. Руденко-Моргун, использование новых компьютерных технологий поможет обеспечить: комплексный, интегрированный подход к обучению РКИ; подлинную коммуникативность дидактических материалов как на начальном, так и на дальнейших этапах обучения; функционирование гибких моделей обучения, в полной мере учитывающих индивидуальные особенности учащихся, и др. [6].

Э.Г. Азимов отмечает, что создание и использование учебных компьютерных программ в обучении РКИ предполагает постановку и решение ряда проблем:

- педагогических (изменения в педагогическом процессе, в функциях преподавателя и учащегося, в формах презентации учебного материала);
- методических (функции компьютера на уроке иностранного языка, типы программ и упражнений, соотношение и взаимодействие компьютерных программ с другими учебными средствами, эффективность поддерживаемого компьютером обучения и др.);
- психологических проблем взаимоотношений учащихся, преподавателей с компьютерной программой;
- лингвистических проблем организации диалога с компьютером на естественном языке;
- организационных (организация урока в компьютерной лаборатории, организация дистанционного обучения) и др. [1, с. 4].

Таким образом, применение современных компьютерных технологий значительно повышает интенсивность учебного процесса. При компьютерном обучении усваивается гораздо больше и намного качественнее учебный материал, чем это делается за тот же срок в условиях традиционного обучения.

Использованная литература:

1. Азимов Э. Г. Методика применения компьютерных технологий в обучении русскому языку как иностранному: хрестоматия. Екатеринбург, 2008. 70 с.
2. Зубарева Л. А. Музыка и пение как средство совершенствования произносительной и слуховой культуры русской речи при обучении иностранных студентов: автореф. дисс. ... к. пед. н. Белгород, 1998. 24 с.
3. Концепция государственной политики Российской Федерации в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран в

российских образовательных учреждениях [Электронный ресурс]. URL: <http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/conception/> (дата обращения: 23.04.2024).

4. Ли А. С. Методика использования видеogramм при обучении речевому общению на русском языке в условиях фило-логического вуза Китая: дисс. ... к. пед. н. М., 2000. 166 с.

5. Петрова С. М. Роль инновационной технологии анализа художественного произведения в системе изучения русского языка как иностранного (на материале Республики Саха (Якутия)) [Электронный ресурс] // Современные исследования социальных проблем: электронный научный журнал. 2012. № 8 (16). URL: <http://sisp.nkras.ru/e-gu/issues/2012/8/petrova.pdf> (дата обращения: 27.04.2024).

6. Руденко-Моргун О. И. Компьютерные технологии как новая форма обучения РКИ [Электронный ресурс]. URL: <http://m0sted.net/rudenko-morgun-o-i-kompyutemye-tehnologii-kak-novaya-forma-obucheniya-rki/> (дата обращения: 17.04.2024).

7. Шукин А. Н. Методика использования аудиовизуальных средств. М., 1981.

